

ПАСТ ПОТЕНЦИАЛЛИ ИККИЛАМЧИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРИДАН Фойдаланиш

ТМТИ ассистенти Умедуллоев М.М.
ТерДУ ўқт Зиёдуллаева М.И.

АННОТАЦИЯ: Мақолада паст потенциалли иккиламчи иссиқлик энергия ресурсларидан (ИИЭР) фойдаланиш йўллари ва ҳолати таҳлил қилинган. ИИЭРдан самарали фойдаланиш усуллари таклиф этилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: ИИЭР-Иккиламчи иссиқлик энергияси ресурслари, иссиқлик ташувчи, оралиқ иссиқлик ташувчи, потенциал, регенератив айланувчи иссиқлик алмашувчи аппарати, иссиқлик оқими, иссиқлик трубалари, қайнар қатлам.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются способы и условия использования низкопотенциальных тепловывторичных ресурсов (ТВЭР). Предложены методы эффективного использования ВИЭР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИЭР-вторичные теплоэнергоресурсы, теплоноситель, промежуточный теплоноситель, потенциал, регенеративный роторный теплообменник, тепловой поток, тепловые трубы, горячий слой.

ANNOTATION: The article analyzes the ways and conditions of use of low-potential secondary thermal energy resources (IIEER). Methods of effective use of IIEER are proposed.

KEY WORDS: IIEER-Secondary heat energy resources, heat carrier, intermediate heat carrier, potential, regenerative rotary heat exchanger, heat flow, heat pipes, hot layer.

КИРИШ

Қурилма ёки унинг элементида атроф мухитга чиқариб юбориладиган иссиқлик унинг температура потенциалига қараб: юқори потенциалли $t > +2000\text{C}$ ва паст потенциалли ($t < 2000\text{C}$) иккиламчи иссиқлик ресурсларига бўлинади.

Паст потенциалли иккиламчи иссиқлик энергия ресурслари (ИИЭР) га қуюдагиларни киритиш мумкин:

-Иссиқлик газ таъминоти, вентиляция тизимларидаги хаво, иссиқ сув ва буғларнинг физик иссиқлиги,;

-Қурилиш материаллари, конструкциялари ва термик ишлов бериш жараёнидаги- тутун газларнинг физик иссиқликлари. Бугунги кунда паст потенциалли ИИЭР фойдаланиш даражаси жуда паст.

АСОСИЙ ҚИСМ

Вентиляция тизимининг ўзига хослиги шундаки, ишлаб чиқариш биносига (жамоат биноларига ҳам) берилаётган иситилган хавонинг иссиқлиги деярли ишлатилмасдан сўриш тизими хавоси билан ташқарига чиқариб юборилади.

Маълумотларга қараганда, саноат биноларининг иситиш ва хаво алмаштириш тизимлари учун сарфланадиган иссиқлик миқдори йилига 36 млн.т шартли ёқилғини ташкил қилади. Яқин келажакда йилига 47 млн.т шартли ёқилғига етиши мумкин. Шунинг учун саноат корхоналарининг хаво алмаштириш тизимларида иссиқликни утилизация қилиш жихозларини қўллаш, ташқарига чиқиб кетаётган хавонинг иссиқлигининг салмоқли миқдоридан фойдаланишни ва натижада энергия тежамкорлигига эришиш имконини беради.

Бугунги кунда, чиқариб юбориладиган хавонинг иккиламчи иссиқлигидан фойдаланишнинг реал техник ва иқтисодий жihatдан мақсадга мувофиқ ечими сифатида қуйидаги йўллари танланган:

Оралик иссиқлик ташувчига эга иссиқлик утилизация қилиш қурилмаларидан фойдаланиш (иссиқлик трубалари, дисперс зарралар қатлами ёки қайнар қатламдан оралик иссиқлик ташувчи сифатида фойдаланилади);

Одатий хаволи калорифердан иссиқлик алмаштириш жихози сифатида фойдаланиш;

Саноатимизда серия кўринишида ишлаб чиқарилаётган кондиционерларининг иситиш сексияларидан фойдаланиш;

Хаво типигади регенератив айланувчи иссиқлик алмашиш аппаратларидан утилизация қилувчи тизим сифатида фойдаланиш.

Аммо, тадқиқотларнинг кўрсатишича, паст потенциалли иккиламчи иссиқлик энергиясидан фойдаланиш даражаси жуда паст. Бунинг сабаби сифатида, саноатимизда “иссиқлик трубалари” ни ишлаб чиқаришни йўлга қўйилмаганлиги, айланувчи регенератив иссиқлик алмашиш аппаратларининг эффективлиги паст эканлиги, уларда иккала оқимнинг бир-бирига қўшилиб кетиш ҳолатлари мавжудлиги кўрсатилмоқда.

Айланувчи регенератив хаво иситгичларининг оралик иссиқлик ташувчилари сифатида махсус материаллардан фойдаланиш аппаратининг унумдорлигини ошириш мумкин:

Хусусан баъзи бир металл ва металл қоришмалари иситилганида иссиқликни ютиб олади ва ўз формасини ўзгартиради. Совутилганида эса ютиб олган иссиқлигини беради ва ўзининг бошланғич формасига қайтади.

Оралик иссиқлик ташувчи материал сифатида масса иссиқлик сифими жуда юқори материал ва материал қоришмасидан фойдаланиш керак.

ХУЛОСА

Мана шундай, материаллардан оралик иссиқлик ташувчи сифатида фойдаланиш аппаратининг кўрсатгичларини яхшилаш имконини беради.

Хатто асосий иссиқлик ташувчиларнинг жуда кичик температура фарқлари ($\Delta t=10\div 150\text{C}$) диапазонларида ҳам мавжуд иссиқлик оқимидан эффектив фойдаланиш имконини яратади.

АДАБИЁТЛАР

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси.07.02.2017й.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2030-йилгача ижтимоий-иқтисодий ривожланиш концепсияси. 15.10.2019 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 2013 йил 11 мартдаги ПФ – 4512-сонли Фармони.
4. Хошимов Ф.А., Таслимов А.Д. Энергия тежамкорлик асослаои. -Т.: ”Ворис нашриёти”, 2014.